

COMO A POSTURA DIDÁTICA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA PODE INFLUENCIAR O ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL

Doi: 10.5281/zenodo.10205220

Samyra Kelly Silva de Oliveira¹

Márcia Dias de Alencar Lima²

RESUMO

O presente artigo pretende apresentar e discutir alguns pontos voltados ao cotidiano escolar, bem como as dificuldades dos alunos do ensino fundamental em aprender Matemática e as relações entre aprendizagem e a didática utilizada pelos professores de matemática. Faz-se necessário que os professores adotem metodologias dinâmicas, no sentido de construir uma nova concepção de aulas, como destacam os Parâmetros Curriculares Nacionais. Nesse sentido, entende-se que a melhoria no trato didático dos futuros professores de matemática pode ser um fator preponderante na aquisição dos conhecimentos matemáticos pelos estudantes.

Palavras-Chave: Didática. Ensino-aprendizagem. Docência.

ABSTRACT

This article aims to present and discuss some points related to daily school life, as well as the difficulties faced by elementary school students in learning Mathematics and the relationships between learning and the teaching used by mathematics teachers. It is necessary for teachers to adopt dynamic methodologies to build a new conception of classes, as emphasized by the National Curricular Parameters. In this sense, it is understood that the improvement in didactic treatment by future mathematics teachers can be a determining factor in the acquisition of mathematical knowledge by students.

Keywords: Didactics. Teaching and learning. Teaching profession.

¹ Especialista em Ensino da Matemática. Graduada em Matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Centro Municipal de Educação Básica/Barra do Garças-MT. E-mail: samy.kelly17@gmail.com

² Mestre em Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Introdução

O presente trabalho tem como principal objetivo mostrar alguns problemas relacionados às aulas de Matemática, tendo como base metodológica a pesquisa do tipo bibliográfica. Uma vez que as dificuldades encontradas pelos alunos em aprender os conteúdos desta disciplina deve ser encarado como uma questão de análise, é que este texto desenvolve uma discussão relacionada ao trato didático utilizado ou não pelos docentes matemáticos.

Essa pequena mostra nos leva à reflexão sobre como os professores iniciantes devem encarar os diversos problemas da vida escolar, tendo em vista que a postura do mesmo é muito importante para a transformação das aulas.

1. BREVE HISTÓRICO DAS AULAS DE MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL.

Os novos professores de Matemática têm que assumir uma postura diferente em relação aos constantes problemas enfrentados no cotidiano da sala de aula, que muitas vezes são ignorados sob a alegação do desinteresse dos alunos pelas aulas. Por muito tempo a Matemática foi vista como um bicho de sete cabeças e sua complexidade tornava as aulas enfadonhas e complicadas.

É preciso que os docentes adotem metodologias dinâmicas, no sentido de construir uma nova concepção de aulas, como destacam os Parâmetros Curriculares Nacionais: “A História da Matemática, mediante um processo de Transposição didática e juntamente com outros recursos didáticos e metodológicos, pode oferecer uma importante contribuição ao processo de ensino e aprendizagem em Matemática” (BRASIL, 1997, p. 30).

Desse modo, entendemos que a Matemática depende, de certa forma, da transformação que o processo de ensino-aprendizagem sofre e isso está ligado diretamente a ação do professor, levando ainda em conta que o seu planejamento anual pode ser muito importante nesses aspectos. Como destacam Fetzer e Brandalise (2012):

É em tal contexto de reflexões e discussões sobre o processo ensino-aprendizagem da Matemática que se insere esta pesquisa em andamento, centrada na seguinte questão norteadora: o que poderia

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

mudar na relação aluno e aprendizagem matemática, se a opinião do discente fosse ponto relevante no planejamento da aula do professor? Tentando de alguma forma responder à pergunta formulada, o estudo se propôs a investigar as possíveis contribuições dos discentes sobre o processo ensino-aprendizagem de matemática no planejamento docente, considerando-se a relação professor-aluno, os conteúdos e a postura discente frente ao conhecimento matemático (FETZER; BRANDALISE, 2012, p. 313).

A postura próxima do ideal do professor de Matemática, frente aos seus alunos, depende exclusivamente daquilo que foi planejado, e a proposta atual das aulas tem que ser centrada na realidade da turma, levando em conta o contexto social no qual os alunos estão inseridos.

O livro didático muitas vezes trata de questões da Matemática universal, sem considerar o perfil da turma, os seus anseios e suas dificuldades. Defendemos que a disciplina não deveria ser vista como uma obrigatoriedade, em que o aluno tem que “suportar” as aulas.

Entretanto, é preciso que as aulas sejam dinâmicas expositivas e práticas, as atividades cotidianas têm que ser prazerosa e condizente com a real situação do aluno; não podemos aceitar que as aulas de Matemática sejam vistas como verdadeiros conflitos, entre o conhecimento e algumas complexidades que a disciplina possui; no entanto, a postura do professor diante dessas dificuldades tem sido muitas vezes tímida, quando na verdade o professor, principalmente do ensino fundamental é responsável pela aplicabilidade das aulas, como propõem Piovesan e Zanardini (2007):

A matemática é vista atualmente como uma disciplina que traz grandes dificuldades no processo ensino-aprendizagem, tanto para os alunos, como aos professores envolvidos no mesmo. De um lado, observa-se a incompreensão e a falta de motivação dos alunos em relação aos conteúdos matemáticos ensinados em sala de aula de forma tradicional, e do outro, está o professor que não consegue alcançar resultados satisfatórios no ensino de sua disciplina (PIOVESAN; ZANARDINI, 2007, p. 2).

De acordo com o pensamento de Fertzler e Brandalise (2012, p. 6), “É evidente que muitos fatores influenciam o processo ensino-aprendizagem, tais como o contexto escolar, os conteúdos específicos, a metodologia docente e a própria relação professor-aluno”. Entretanto isso não deve servir de desculpas para acomodarmos e ficarmos a mercê do acaso, a influência maior tem que vim por parte do docente, afinal é ele que conhece cada um dos seus alunos.

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

2. A SALA DE AULA E OS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELOS NOVOS DOCENTES

No modelo atual de escola, no que diz respeito às aulas de Matemática, a construção do conhecimentos matemáticos e pedagógicos, advindos do ensino superior, não são suficientes, uma vez que os professores não recebem uma formação totalmente completa para saber lidar com os conteúdos e as dificuldades de cada um de seus alunos.

Como constata Silva (2005, p. 05), “As dificuldades encontradas pelos estudantes na aprendizagem da Matemática passam pela capacitação inadequada dos professores”. Vale destacar que muitos professores, em formação continuada, estão conseguindo modificar suas metodologias e aproveitando a potencialidade dos educandos.

Também, existem professores que são adeptos de um sistema didático-pedagógico inovador, sendo que sua postura muitas vezes está relacionada com a sua formação acadêmica. Nem sempre os professores recém-formados recebem a atenção devida no âmbito escolar, por se tratar de inexperientes, esse tratamento não pode ser levado a sério pelo professor iniciante, pois ele precisa colocar em prática aquilo estudou na graduação. Como afirma Silva (2005):

A maioria dos professores de Matemática vem sendo formada sem conhecer o conteúdo do que deve lecionar. Essa conclusão é decorrência dos resultados obtidos no Provão por licenciados em Matemática. Nessa avaliação, a Matemática tem sido a última colocada em todos os anos entre as áreas avaliadas [...] (SILVA, 2005, p. 05).

Os novos professores de Matemática tem o compromisso de mudar essa situação, inovando nas suas aulas e aplicando uma nova didática, que venha impulsionar o ensino-aprendizagem, sempre buscando unir o conhecimento pragmático e o conhecimento epistemológico, tendo em vista que a Matemática é uma ciência exata, que tem sua complexidade. Apesar disso, é importante lembrar que a mesma é uma ciência que está no cotidiano das pessoas e não pode ser vista como uma disciplina complicada, de difícil entendimento. Essa perspectiva, correlacionada com aulas expositivas e pouco experimentais/práticas, como também a ausência da ludicidade, tem causado nos alunos desânimos e falta de interesse, resultando em índices baixíssimos de aproveitamento das aulas. Como assevera Silva (2005):

Neste modelo de ensino, o aluno limita-se a ouvir o professor, deixando de lado a capacidade de análise crítica de determinada situação. Assim, um sério problema que se coloca relativamente ao ensino da

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

Matemática é a prevalência da ideia segundo a qual, o essencial são os cálculos e os procedimentos de rotina (SILVA. 2005, p. 06).

Estamos diante de uma situação falha de ensino-aprendizagem. Destacamos que as aulas têm que ser condizente com a realidade dos alunos. Assim, não podemos refutar qualquer conhecimento por parte do aluno, afinal os conteúdos ministrados no cotidiano da sala de aula devem estar relacionados com o mundo real. Segundo Santos e Lima (2006. p. 2), “A Matemática no contexto escolar tem sido uma disciplina temida e às vezes sem importância pelos alunos por não demonstrar contextualização com a vida cotidiana, assim, necessita-se assumir o seu verdadeiro papel no ensino”.

Segundo Alves (2011), “As pesquisas atuais na área de Matemática dão ênfase à elaboração de alternativas metodológicas inovadoras, à organização de materiais necessários para as devidas aplicações, e a construção de recursos didáticos para o seu ensino”. Desta maneira, podemos entender a postura do professor de Matemática no ensino fundamental como uma postura firme, sem se entregar ao comodismo ou as práticas subjacentes que não combinam mais com a nova metodologia de se ensinar Matemática. Podemos diferenciar os professores de Matemática, de acordo com suas práticas pedagógicas, isso é o que realmente importa dentro do plano didático. De acordo com Almeida (2006):

Atualmente o tema dificuldade no aprendizado em Matemática tem sido objeto de pesquisas, palestras, encontros, com o objetivo de descobrir as origens de tantos problemas no ensino. Algumas questões são recorrentes nestes debates e pesquisas, tais como: A deficiência está no próprio sistema de ensino? Os professores não estão conseguindo lidar com o processo? Os alunos não estariam desmotivados? O que leva o aluno a não conseguir aprender Matemática e/ou outras disciplinas? Além dessas, muitas outras questões vêm sendo levantadas a fim de buscar uma resposta a possíveis soluções para os problemas enfrentados atualmente na educação (ALMEIDA, 2006, p. 02).

O professor não pode se render aos problemas, é preciso que o profissional recém-formado tenha bom ânimo para lidar com as dificuldades cotidianas na sala de aula. Talvez esse seja o grande entrave para os iniciantes. De acordo com as análises de Piovesan e Zanardini (2007, p. 7), “A tendência histórico-crítica, concebe a Matemática como um saber vivo, dinâmico, construído historicamente para atender as necessidades sociais e teóricas”. Por tanto, é inadmissível pensar a Matemática como uma disciplina que serve apenas para completar o currículo escolar, quando na verdade, é uma ciência que nos auxilia em todos os momentos de nossas vidas. Sendo assim, temos que “A

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

Matemática é uma linguagem importante para a resolução e compreensão dos problemas e necessidades sociais, conhecimentos estes utilizados como instrumentos de relações de trabalho, na política, na economia, nas relações sociais e culturais” (PIOVESAN; ZANARDINI, 2007, p. 7).

Dentro de uma perspectiva otimista da educação podemos entender o ensino-aprendizagem como fonte de conhecimento capaz de transformar o mundo. O docente é o mediador do conhecimento e, por isso, faz-se importante no processo de mudança. As aulas de Matemática no ensino fundamental muitas vezes são metódicas e não correspondem à realidade do aluno. É preciso que esse quadro mude, mesmo que isso aconteça à duras penas, porque não é fácil chegar em um ambiente tradicional, no caso da escola, e transformá-la em um local aberto e comprometido com o ensino.

A respeito disso, Silva (2005) entende que

Ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um “aprender” mecânico, repetitivo, de fazer sem saber o que faz e por que faz muito menos um “aprender” que se esvazia em brincadeiras. Mas um aprender significativo do qual o aluno participe raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber historicamente produzido e superando, assim, sua visão ingênua, fragmentada e parcial da realidade (SILVA, 2005, p. 08).

Nesse contexto, defendemos que a sala de aula é um ambiente de transformação social, por isso faz-se necessário que o professor de Matemática seja agente mediador e transformador da sociedade. Tendo em vista que todas as disciplinas têm seu grau de importância e que a Matemática também tem o seu lugar na equação que pretende desenvolver integralmente o cidadão, podemos entender as dificuldades do professor de Matemática, em relação ao plano didático-pedagógico, como um ponto de partida para a transformação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve o intuito de apresentar e problematizar as dificuldades encontradas pelos docentes recém-formados em Matemática em ministrar aulas no ensino fundamental. A intenção foi discutir essas dificuldades, no sentido de tentar promover mudanças nas metodologias, bem como nos aspectos didático-pedagógicos.

Como reitera Silva (2005, p. 08), “A Matemática dissociada da realidade é uma ciência isolada, sem sentido”. Tal citação demonstra que os docentes, recém formados ou

REVISTA CONEXÕES ATUAIS

não, devem ter a consciência de seu papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem, tomando como norte as vivências dos educandos.

Se dissermos que $5+5=10$, esses números sozinhos não denotam sentido completo, mas quando recebem funções dentro da linguagem e estão inseridos num contexto social e lógico podem representar sentido/significado no ambiente em que vivem os educandos. É preciso que a realidade seja a maior evidência nas práticas cotidianas da sala de aula.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, C. S. Dificuldades de aprendizagem em Matemática e a percepção dos professores em relação a fatores associados ao insucesso nesta área. Brasília – UCB 2006.

ALVES, R. R. Ensino e aprendizagem da Matemática: um estudo de caso no ensino fundamental. o Tocantins – UFT. 2011.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: matemática /Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília:MEC/SEF, 1997.

SILVA. J. A. F. Refletindo sobre as dificuldades de aprendizagem na Matemática: algumas considerações. Licenciado em Matemática. Universidade Católica de Brasília – UCB, 2005.

PIOVESAN, S.B.; ZANARDINI. J. B. O ensino e a aprendizagem da matemática por meio da metodologia de resolução de problemas: algumas considerações. Paraná, UEP. 2008.

SANTOS, O.; O. LIMA, M. G. O processo de ensino-aprendizagem da disciplina Matemática: Possibilidades e limitações no contexto escolar. CESC/UEMA.

REC CON